

CONCEPTOS PSICOLOGICOS DE LOS MIASMAS HAHNEMANNIANOS

Dr. Miguel Rendón Blanco
E.N.M. y H. I.P.N.

La más interesante maravilla de todas las existentes, tanto en la tierra como fuera de ella, es el hombre mismo, a pesar de ocupar un lugar insignificante en la inmensidad del universo; hay un pivote sustentado en la intensa curiosidad de ir conociendo los misterios de la naturaleza humana y preguntarse: ¿Cómo me doy cuenta de las cosas? ¿Cómo aprendo, recuerdo y olvido? ¿Cómo aprendo a dominar mis emociones e inclinaciones?, etc.; al hacerse estas interrogantes se sintetiza a la sentencia pronunciada por Sócrates "Conócete a ti mismo", lo que nos lleva a tratar de conocer la personalidad de cada sujeto, que viene siendo la suma de las cualidades sumergidas en su comportamiento y emociones, que se clasifica en diferentes formas desde Galeno hasta Jung, Kretschmer y Sheldon; todos ellos tienen como plan simplificar la situación de la personalidad de los individuos, pero el resultado obtenido no es del todo satisfactorio por las variantes del perfil según el físico, el temperamento, la motivación y los mecanismos de ajuste y desajuste, formándose con ello verdaderos tabuladores de muy difícil predicción.

Hipócrates definió dos tipos básicos de constitución: flacos y gruesos, asociándolos con tuberculosis y embolia respectivamente. Kretschmer describió cuatro tipos: obesos o pínicos, altos y delgados o leptosómicos, entre pínicos y leptosómico situó al atlético; todos los que no cabían dentro de alguna de estas categorías fueron agrupados en los asimétricos. Encontró una relación significativa entre el tipo físico y un desorden patológico mental; así el pínico va hacia la manía depresiva, el leptosómico y atlético va hacia la esquizofrenia. También puso en claro que la mayoría de los pínicos son *cyclothymes*, refiriéndose con esto a escalas altas con periodos bajos del temperamento. Y el leptosómico y atlético vienen siendo en su mayor grado *esquizothymes* con un temperamento egocéntrico y retraído.

Sheldon llegó a la conclusión que las constituciones físicas no forman clases, sino deben tomarse en escala, dada por la combinación de tres componentes:

- 1.—Endomorfia o adiposidad.
- 2.—Mesomorfia o muscularidad.
- 3.—Extomorfia o delgadez.

Todo lo anteriormente dicho es debatible, ya que la personalidad y por ende la constitución física, es cuestión individual y altamente variable. Lo único que nos puede dejar satisfechos con su estudio y conocimiento, son los miasmas Hahnemannianos, por que engloba en su Psora, Sycosis

y Syphilis todas las posibilidades de variación de constitución física y personalidad. Al pensar que un individuo no necesariamente tiene un solo miasma, sino que siempre presenta los tres, en una interrelación infinita macromolecular, con cierto predominio de uno de ellos (dado por factores genéticos, la naturaleza, la edad, el sexo, la raza, la época del año, etc.), nos damos real cuenta de la valía y trascendencia de una teoría dada hace casi 200 años, en donde también se pone en punto preponderante la conjunción de la acción de las glándulas, siendo las más interesantes la hipófisis, la tiroides y las suprarrenales, cuyo funcionamiento se debe al simpático, que es el generador de una energía hasta el momento actual desconocida la cual es responsable de una biotipología característica en tres parámetros:

- 1.—Propia del ser humano.
- 2.—Propia de su individualidad.
- 3.—Propia de su conciencia.

Psora es un individuo indiferente, sensible, tímido; demuestra poco interés a enfrentar los problemas que se le presenten, agotante, agobiante; le gusta pensar dos veces las cosas antes de actuar y esta actuación es taciturna, presenta crisis de angustia. Corresponde al pánico, va a la manía depresiva, es cyclothyme, endomórfico; hormonalmente predomina el déficit de la secreción de la glándula tiroides, porque su hormona, la tiroxina, es la que da un metabolismo celular adecuado; en su disminución, por consiguiente se altera el ciclo de Krebs, disminuye la glucogenólisis, la captación de energía libre baja, lo cual nos presenta un metabolismo disminuido con anabolismo compensatorio elevado; todo esto acompañado por cuadros intercalados de aumento en la secreción de tiroxina en donde se invierte lo referente al metabolismo celular y como fenómeno compensatorio hay aumento del catabolismo.

Sycosis da un sujeto con nerviosismo exagerado, con ambiciones exorbitantes, cuadros de miedo; muy irritable, padece de alucinaciones visuales y auditivas y demuestra gran inestabilidad. Corresponde al atlético, va hacia la esquizofrenia, es egocéntrico, mesomórfico. Hormonalmente hay predominio de alteración a nivel de las glándulas suprarrenales con proceso patológico más acentuado en la médula suprarrenal, que nos puede dar aumento o disminución de la adrenalina y consecuentemente un incremento o una baja en la producción de corticoesteroides y aldosterona, que son hormonas que tienen que ver con el tono vascular-sistémico, la reabsorción tubular renal y el intercambio de aniones y cationes del espacio vascular, intersticial y celular, de donde su gran repercusión en la economía humana cuando existe alguna falla de ellas.

Syphilis es una persona con cuadros de depresión que lo pueden llevar hasta una franca neurosis y posteriormente pasar a la esquizofrenia; hay trastornos de la conciencia, miedo subjetivo y objetivo, crisis de violencia que lo puede conducir a destruir a otras personas y llegar hasta a su autodestrucción. Corresponde al leptosómico, esquizothyme, extomórfico. Hormonalmente hay alteración predominante a nivel de las glándulas paratiroides y gónadas, que desde el punto de vista patológico dan procesos descompensatorios en el metabolismo del calcio y fósforo y fe-

nómenos de masculinización o feminización; así produce hipercalcemia con hipercalciuria o aumento en los cetoesteroides, por lo que se puede agregar al cuadro de fondo, convulsiones epileptoides y cambios severos de temperamento y conducta. Debemos aclarar que todo el sistema glandular simpático puede alterarse en un mismo sujeto y que también aparte de las glándulas mencionadas, pueden afectarse otras de importancia relevante como el hígado, el páncreas, el bazo, el timo, etc.; por eso aconsejamos el estudio sistemático integral de cada persona con una fijación especial psicológica y miasmática, para poder con esto integrarlo a condiciones de salud y rechazar totalmente la condición de enfermedad, lo que nos lleva a tratar de entender el Yo, el Ello y el Superego de cada persona, para poder usarlos como parámetros miasmáticos y de personalidad.

El Yo es el que trata de unificar la personalidad hasta emerger a un individuo completo; esta unificación sigue varios principios: uno viene siendo la separación al distinguir lo que pertenece al sistema propio de la personalidad de lo que no le pertenece; otro es el de la constancia de la expresividad emocional, de la sociabilidad y de la producción de fuentes energéticas y por último el establecimiento de un marco de referencias que actúa como un Yo fijo, con la producción de distintos grados de autoestimación que va desde una gran confianza hasta sentimientos de inferioridad.

El Ello es el que se desarrolla en tres etapas distintivas, que son: 1.—Incorporación de los instintos. 2.—Repele los estímulos del mundo externo. 3.—Niega los estímulos desagradables y compensa por medio de una serie de mecanismos las ideas desagradables. Su principal característica es el autoenamoramiento que es la condición primaria de la vida.

El Superego es el que establece olvidos y represiones selectivas, da igual juicios de valor y razonamientos morales; con ello todas las realizaciones pasan de un estado inconsciente a uno consciente.

Una interrelación miasmática nos daría como resultado, Psora con esfera predominante en el Yo; Syphilis con esfera en el Ello y Sycosis con esfera en el Superego, pero todo está oscilando en la formación de una personalidad que es única para cada hombre, por una serie de normas estructurales, a saber:

- a.—Desarrollo
- b.—Integración
- c.—Coordinación
- d.—Adaptación
- e.—Actividad
- f.—Auto-afirmación
- g.—Productividad
- h.—Equilibrio

Que pueden actuar asilados o en grupos a nivel del centro biopsicológico, dado por una fuerza bioeléctrica, en los que interviene como dato analítico de suma importancia, la tensión biológica, que va desde el nacimiento; que si somos críticos, podríamos decir desde la vida intrauterina,

hasta la muerte, con la única característica de ser cambiante; pero existe la gran interrogante de la existencia de una personalidad miasmática antes de la formación viviente intrauterina y después de la muerte, pero concluiremos que si hay tal existencia, es el misterio del tiempo y el tiempo custodia sus secretos mejor de lo que la gente supone. La vida en sí misma es el tiempo para el hombre; para el hombre no hay y no puede haber otro tiempo fuera del tiempo de su vida: tal es el círculo en que se mueven y manejan los miasmas y del que aparentemente no pueden escapar.

No hay que aspirar a una inmortalidad orgánica, sino primero tratar de comprender al humano en su integridad real y estudiar su conciencia, posteriormente sumergirse en lo más proceloso de su inconsciente, para buscar la génesis de las más complejas vivencias y así preguntarnos de la verdadera profundidad que tengan los miasmas.

Si se pudiera concluir algo, diría:

LOS MIAMAS SON LA PROYECCION TOTAL DEL SER, LIGADOS A SU HERENCIA, A SU AMBIENTE Y A SU CONTEXTO EMOCIONAL, LA VIDA Y LA MUERTE.